

JE VYPOČÍTANÁ HODNOTA APOLIPOPROTEÍNU B SPOL' AHLIVOU NÁHRADOU JEHO SKUTOČNEJ SÉROVEJ HODNOTY? POROVNANIE ŠTYROCH ROVNÍC

Is calculated Apolipoprotein B value a reliable surrogate of its true serum value? COMPARISON OF FOUR EQUATIONS

Rudolf GAŠKO¹, Martin JANIČKO², Peter PAVLOV¹, Peter JARČUŠKA², Daniel PELLA², Ľubica CIBIČKOVÁ³, David KARÁSEK³, Helena VAVERKOVÁ³, Zuzana MINÁRIKOVÁ⁴, Stanislav ORAVEC⁴, Ľudovít GAŠPAR⁴, Ján FEDAČKO², Dalibor NOVOTNÝ⁵

¹Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach, n. o., Košice, riaditeľ MUDr. P. Pavlov, ²I. interná klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice, prednostka doc. MUDr. I. Valočiková, PhD., ³III. interná klinika – neurologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FN, Olomouc, Česká republika, prednostka prof. MUDr. J. Zadražil, CSc., ⁴II. interná klinika LF UK a FN Bratislava, prednostka doc. MUDr. Ľ. Gašpar, CSc., ⁵Oddelení klinické biochemie FN Olomouc, Česká republika, vedúci prof. RNDr. T. Adam, PhD.

*Časť práce bola prednesená na XXXIV. dňoch mladých internistov, Olomouc, 4. – 5. 6.2015 a získala 2. cenu Českej internistickej spoločnosti

Súhrn

Východisko: Stanovenie apolipoproteínu B 100 (ApoB) je doplnujúcim stanovením k stanoveniu nízkodenzitného cholesterolu pri odhade kardiovaskulárneho rizika. ApoB sa iba zriedkavo meria spolu so štandardnými lipidmi pri hodnotení dyslipidémie. Za posledné 3 roky bolo publikovaných niekoľko rovníc na výpočet ApoB z hodnôt štandardných lipidov.

Súbor a metódy: Porovnali sme meraný ApoB (ApoBdir) so štyrmi rovnicami na výpočet ApoB autorov Cho (ApoBCho), Hermans (ApoBHermans), Hwang (ApoBHwang) a Kulkarni (ApoBKulkarni) na troch nezávislých rôzne definovaných súboroch pacientov z klinických pracovísk v Košiciach, Bratislave a Olomouci.

Výsledky: Concordance correlation coefficient (CCC) pre ApoBCho v troch súboroch pacientov bol v rozpätí 0,516 – 0,765; pre ApoBHermans 0,571 – 0,672; pre ApoBHwang 0,621 – 0,778; pre ApoBKulkarni 0,536 – 0,715. V každom súbore mal najvyššiu hodnotu CCC ApoBHwang. Hwangovu rovnicu sme upravili pridaním konštanty, ktorá bola pre každý súbor pacientov iná tak, aby rozdiel priemerov hodnôt vypočítaného ApoB a ApoBdir bol 0 %. Pre upravenú rovnicu Hwang bola hodnota CCC v súbore Olomouc 0,923 (95% CI 0,912 – 0,934), v súbore Košice 0,918 (95% CI 0,908 – 0,928) a v súbore Bratislava 0,793 (95% CI 0,729 – 0,844).

Záver: Upravená rovnica podľa Hwanga sa zdá byť vhodná pre odhad apolipoproteínu B v epidemiológii a v klinickej praxi.

Kľúčové slová: apolipoproteín B, meranie, výpočet, rovnica podľa Hwanga.

Lek Obzor (Med Horizon), 64, 2015, č. 3, s.

Summary

Background: The determination of apolipoprotein B100 (ApoB) is complementary to the low-density lipoprotein cholesterol in the cardiovascular risk estimation. ApoB is rarely measured with standard lipids in the evaluation of dyslipidemia. Recently have been published several formulas to calculate ApoB from standard lipids.

Patients and methods: We compared the measured ApoB (ApoBdir) with four equations to calculate ApoB authors Cho (ApoBCho) Hermans (ApoBHermans), Hwang (ApoBHwang) and Kulkarni (ApoBKulkarni), from the three independent series of patients defined differently from clinics in Košice, Bratislava and Olomouc.

Results: Concordance correlation coefficient (CCC) for ApoBCho for three sets ranged from 0.516 to 0.765; for ApoBHermans 0.571 to 0.672; for ApoBHwang from 0.621 to 0.778; for ApoBKulkarni 0.536 to 0.715. In each set had the highest value CCC ApoBHwang. Hwang equation were modified by the addition of constants for each file different so that the difference between means and ApoB calculated ApoBdir was 0 %. For modified equation Hwang the lowest CCC value was 0.793 (95% CI 0.729 to 0.844) for dataset Bratislava and highest value of 0.923 (95% CI 0.912 to 0.934) for dataset Olomouc, and 0.918 (95% CI 0.908 to 0.928) for dataset Košice.

Conclusion: The modified equation Hwang seems to be suitable for use in clinical epidemiology and routine clinical practice.

Key words: apolipoprotein B, measurement, calculation, equation by Hwang.

Lek Obzor (Med Horizon), 2015, 64(3), p.

Lipoproteíny s nízkou hustotou (LDL) a ich prekursor s veľmi nízkou hustotou (VLDL) predstavujú hlavné aterogénne častice. Každá obsahuje jednu molekulu apolipoproteínu B100 (apoB100), ktorá zabezpečuje štruktúrnu integritu lipoproteínov, a viaže sa na pečeno-vý receptor pre katabolické odstraňovanie LDL. Fenotyp „malý-hustý“ LDL poskytuje vyššie kardiovaskulárne riziko, než vyplýva z jeho obsahu cholesterolu. Preto cirkulujúce koncentrácie apoB100 presnejšie odrážajú počet aterogénnych častíc. Meranie apoB100, skrátene apolipoproteín B (apoB), nevyžaduje predchádzajúce hladovanie na rozdiel od odhadu LDL-cholesterolu (LDL-C) podľa Friedewaldovej formuly alebo priameho merania LDL-C.

Oproti odporúčaniam z minulosti sa v novších verziách odporúčaní ako novinka objavuje konštatovanie, že LDL-C ako cieľ liečby môže byť doplnený apoB (1, 3, 5). ApoB môže byť dokonca lepším ukazovateľom adekvátnosti liečby než LDL-C. Navyše jeho meranie je teraz zaťažené menšou chybou než LDL-C, predovšetkým u osôb so zvýšenými hodnotami triacylglycerolov. Stanovenie apoB má význam predovšetkým pri posudzovaní účinku terapie (cieľ liečby), kým jeho prínos pre odhad rizika nie je zatiaľ jednoznačne akceptovaný (8, 21). Význam má aj stanovenie ApoB v iných, doteraz netradičných oblastiach medicíny, napríklad v neurológii (2).

Nedávno niekoľko výskumných pracovísk nezávisle od seba publikovalo výsledky štúdií, v ktorých zdôvodnili možnosť nepriameho stanovenia apoB výpočtom z niektorých iných lipidových parametrov (10 – 12, 20). Dôvodom pre nepriame stanovenie apoB je nedostupnosť merania apoB a/alebo snaha znížiť náklady na laboratórne vyšetrenia. Zároveň by takáto metóda umožňovala dodatočné získanie údajov o ApoB v klinicko-epidemiologických štúdiách.

Cieľom tejto práce je overiť stupeň zhody štyroch publikovaných rovníc na výpočet apoB s meraným ApoB na vzájomne nezávislých troch rôznych súboroch pacientov.

Súbor a metódy

Súbor Košice. Použili sme dáta z prierezovej štúdie HepaMeta uskutočnenej roku 2011 na Slovensku. Údaje boli získané od 855 pacientov, 452 rómskej a 403 nerómskej (kaukazskej) populácie. Cieľom tohto projektu bolo zmapovať výskyt vírusovej hepatitídy B a metabolického syndrómu v populácii žijúcej na východnom Slovensku, vrátane rómskych osád (13).

Laboratórne merania. Klinicko-biochemické testy (celkový cholesterol, HDL-C, LDL-C, TG, apolipoproteíny A a B100, AST, ALT, GMT, kyselina močová, plazmatická koncentrácia glukózy nalačno) boli vykonané na autoanalyzátoroch Advia 1650 a Advia 2400 Siemens, Nemecko. ApoB bol meraný imunoturbidimetricky, súpravou IT-Apo B (Erba Lachema, Česká republika). LDL-C bol meraný priamou metódou (Erba Lachema, Česká republika). Podrobnosti o charakteristike pacientov, začleňovacích a/alebo vylučovacích kritériách a laboratórných metód → *Jarčuška et al.* (13).

Súbor Olomouc. 750 pacientov z Poradny pro dyslipidémii a aterosklerózu FN Olomouc, ktorí kvôli hyperlipidémii prišli prvýkrát medzi rokmi 2005 a 2013, bolo zahrnutých do prierezovej štúdie, v ktorej bol porovnávaný aterogénny index plazmy s inými aterogénnymi indexami (apo B/ApoA1 a non HDL-C), aby sa zistilo, ktorý aterogénny index koreluje lepšie s parametrami inzulínovej rezistencie.

Laboratórne merania. Celkový cholesterol a TG boli merané štandardnými enzýmovými metódami (CHOD-PAP a GPO-PAP; Roche Diagnostics, Bazilej, Švajčiarsko). HDL-C bol meraný priamou metódou (Roche Diagnostics, Bazilej, Švajčiarsko). Všetky testy boli vykonané na biochemickom analyzátoe COBAS C8000 od Roche. LDL-C bol vypočítaný podľa Friedewaldovho vzorca. Koncentrácia ApoB bola stanovená imunoturbidimetricky na analyzátoe Modular SWA (súprava TinaQuant Apo B, Roche, Bazilej, Švajčiarsko). Podrobnosti o charakteristike pacientov, začleňovacích a/alebo vylučovacích kritériách a laboratórných metód → *Cibičková et al.* (4).

Súbor Bratislava vytvorili dve skupiny pacientov, ktorí navštevovali endokrinologickú ambulanciu 2. internej kliniky Fakultnej nemocnice v Bratislave. V prvej skupine bolo 40 novodiagnostikovaných pacientov s autoimunitnou hypotyreózou. Druhá skupina zahŕňala 30 novodiagnostikovaných pacientov s autoimunitnou hypertyreózou. V pôvodnej práci sa vyhodnocoval vzťah medzi aterogénnou dyslipidémiou, hypotyreózou a hypertyreózou a účinok liečby na lipoproteínové spektrum u týchto pacientov.

Laboratórne merania. Celkový cholesterol – CHOD-PAP enzýmová metóda; TG – enzýmová metóda GPO-PAP; LDL cholesterol – priame selektívne enzýmové stanovenie; HDL cholesterol – priame enzýmové stanovenie (súpravy Erba-Lachema, Brno, Česká republika). ApoB bol meraný imunoturbidimetrickou metódou (Roche, Nemecko). Podrobnosti o charakteristike pacientov, začleňovacích a/alebo vylučovacích kritériách a laboratórných metód → *Mináriková et al.* (18).

Stanovenie apolipoproteínu B výpočtom

V databázach Scopus, PubMed a Scholar Google boli pomocou kľúčových slov ApoB, apolipoproteín B, measurement, formula, comparison, lipid, cholesterol, a ich kombináciami, za obdobie od roku 2005 do decembra 2014, vyhledané primárne publikačné zdroje opisujúce výpočet ApoB. Po vylúčení duplicitných publikácií, resp. opisujúcich ten istý vzorec v niekoľkých publikáciách v rôznych súvislostiach, boli identifikované tieto primárne publikačné zdroje: *Hermans et al.*, 2013 (10); *Hwang et al.*, 2012 (11); *Cho et al.*, 2012 (12); *Kulkarni*, 2008 (14); *Raitakari et al.*, 2013 (20). Práca *Raitakari a spol.* opisuje metodiku výpočtu ApoB modelom regresie pomocou neurónovej siete, vzorec nie je opísaný, odkazuje sa na databázu a softvér autorov. Túto metodiku sme nemohli použiť. V ostatných publikáciách boli uvedené viaceré vzorce, resp. ich modifikácie. Dovedna sme v 4 publikáciách identifikovali 14

vzorcov. Z nich už samotní autori prác vybrali 4, ktoré odporúčajú ako najlepšie. Prehľad týchto vzorcov je uvedený v **tabuľke 1**.

Tabuľka 1. Prehľad publikovaných vzorcov na výpočet apolipoproteínu B
Table 1.

Autor	Vzorec (mg/dl)
Hermans et al, 2011 (8)	ApoB = 0,65non-HDL + 6,3
Hwang et al, 2012 (9)	ApoB = 0,65 TC - 0,59 HDL + 0,01 TG, ak TG ≤ 270 mg/dl
	ApoB = 25,6 + 0,58 TC - 0,38 HDL - 0,06 TG, ak TG > 270 mg/dl
Cho et al, 2012 (7)	ApoB = - 33,12 + 0,675 LDL + 11,95 lnTG*
Kulkarni, 2008 (14)	ApoB = 20,67944 + 0,551614 non-HDL
Raitakari et al, 2013 (10)	vzorec nebol uvedený (neural network)

non-HDL – non high density lipoproteín, LDL – nízkodenzitný lipoproteín, HDL – vysokodenzitný lipoproteín, TC – celkový cholesterol, TG – triglyceridy, ApoB – apolipoproteín B100

*LDL meraný priamo, nie počítaný podľa Friedewalda

Všetky uvedené vzorce boli zostrojené pre hodnoty uvádzané v jednotkách mg/dl. Pre naše výpočty boli tieto vzorce upravené pre jednotky mmol/l. Prepočet: ApoB 100 mg/dl = 1 g/l. Cholesterol a HDL-cholesterol: 100 mg/dl x 0,0259 = 2,59 mmol/l. Triacylglyceroly: 100 mg/dl x 0,0113 = 1,13 mmol/l.

Štatistická analýza. Opisná štatistika pre kontinuálne údaje sa uvádza ako aritmetický priemer a smerodajná odchýlka, alebo aritmetický priemer a 95% intervaly spoľahlivosti (konfidenčné intervaly, CI) a pre diskkrétne premenné ako percentá. Po overení parametrickej distribúcie dát bol pre testovanie rozdielov priemerov hodnôt v súboroch použitý párový *t*-test, štatistická významnosť bola stanovená na úrovni $p < 0,01$. Pre určenie stupňa zhody medzi meraným a vypočítaným ApoB sme použili Linov korelačný koeficient zhody (concordance correlation coefficient – CCC) (16). Tento koeficient odhaduje zhodu medzi dvoma metódami meraním kolísania ich lineárneho vzťahu ku priamke s uhlom 45° prechádzajúcej nulou (priamka dokonalej zhody). Interpretácia výsledkov CCC je nasledujúca: > 0,99, výborná zhoda; 0,99 do 0,95, podstatná zhoda; 0,90 – 0,94, mierna zhoda; < 0,9 zlá zhoda (16). Pre grafickú prezentáciu bol použitý horský graf (mountain plot; slovenská ani česká terminológia nie je ustálená) a rozptylové diagramy. Výpočty a grafy boli v programe MedCalc Statistical Software version 15.8 (MedCalc Software bvba, Ostend, Belgicko; <https://www.medcalc.org>; 2015).

Výsledky

Základné demografické údaje a hodnoty antropometrických a biochemických vyšetrení všetkých 3 súborov sú uvedené v **tabuľke 2**. Tabuľka vznikla kom-

piláciou údajov uvedených v pôvodných prácach, časť údajov bola dopočítaná. Ak priemer meraných hodnôt ApoB v súbore Košice pokladáme za 100 %, potom priemer meraných hodnôt ApoB v súbore Olomouc je 146 % a v súbore Bratislava 114 %.

Tabuľka 2. Základné deskriptívne parametre troch súborov pacientov
Table 2.

Súbor	Košice	Olomouc	Bratislava
n	847	750	70*
Pomer pohlaví M/Ž	342/504	355/399	9/61
Vek (roky)	34,1 ± 8,3	45,3 ± 15,2	54,1 ± 14
TC (mmol/l)	4,94 ± 0,99	6,12 ± 1,12	5,27 ± 1,45
LDL dir (mmol/l)	2,57 ± 0,68		3,21 ± 1,11
LDL Fried (mmol/l)	3,16 ± 0,86	3,66 ± 0,98	3,39 ± 1,21
HDL (mmol/l)	1,91 ± 0,33	1,4 ± 0,31	1,22 ± 0,30
TG (mmol/l)	1,29 ± 0,90	1,66 ± 1,19	1,43 ± 1,01
ApoA1 (g/l)	1,64 ± 0,38	1,52 ± 0,38	1,76 ± 0,40
ApoB100 (g/l)	0,77 ± 0,23	1,16 ± 0,35	0,88 ± 0,26
Glukóza (mmol/l)	4,85 ± 0,86	4,99 ± 0,89	
BMI (kg/m ²)	25,8 ± 5,3	25,5 ± 4,9	26,1 ± 3,9
Obvod brucha (cm)	87,9 ± 13,9	87,1 ± 13,1	
MS (%)	24,7		0

LDL dir – nízkodenzitný lipoproteín priamo meraný, LDL Fried – nízkodenzitný lipoproteín podľa Friedewalda, HDL – vysokodenzitný lipoproteín, TC – celkový cholesterol, TG – triglyceridy, ApoA – apolipoproteín A, ApoB100 – apolipoproteín B100, BMI – body mass index, MS – metabolický syndróm

*každý pacient mal merané dve vzorky, pred liečbou a počas liečby, analyzovaných bolo 140 vzoriek

V **tabuľke 3** sú sumarizované výsledky porovnávaní dvoch metód, apolipoproteín B meraný (ApoBdir) a vypočítaný pomocou príslušnej rovnice (ApoBHWang, ApoBCho, ApoBHermans, ApoBKulkarni), opísané v pôvodných prácach. Upozorňujeme na rôzny výber a definovanie súborov pacientov: pacienti skríningových centier zameraných na záchyt kardiovaskulárnych a onkologických rizikových faktorov, bez exkluzných kritérií, ázijská populácia (11, 12), pacienti s diabetes mellitus typu 2, rôznych rás (10), definícia pacientov neznáma (14). Autori používali rôzne metódy porovnania, a tým vyjadrenia miery zhody, alebo rozdielu medzi výsledkami získanými dvoma porovnávanými metódami. Vzájomné porovnanie výsledkov je preto problematické.

Pri našich výpočtoch sme ako hlavnú numerickú metódu porovnania zvolili concordance correlation coefficient (CCC) v zhode s inými autormi (9, 12). V troch prácach boli uvedené rozdiely medzi priemernou hodnotou ApoBdir a vypočítaným ApoB. Ak je meraná hodnota 100 %, rozdiely sú v rozmedzí -1,2 % až +3,7 %. Rozdiely vo validačných súboroch pri výpočte podľa Raitakariho boli väčšie – od 0,7 % do 13,6 %.

Tabuľka 3a. Kompilácia výsledkov porovnávania meraného a vypočítaného apolipoproteínu B zo zdrojových publikácií
Table 3a.

Zdroj	Charakteristika súboru
Hwang et al, 2012	Konsekutívni pacienti, ktorí navštívili Health Screening Center, ktorí mali urobené konvenčné lipidové parametre. Žiadne vylučujúce kritériá. Ázijská populácia, Južná Kórea.
Cho et al, 2012	Klinicky zdravé subjekty, z rutinného preventívneho programu. Žiadne vylučujúce kritériá. Ázijská populácia, južná Kórea.
Hermans et al, 2013	Konsekutívni pacienti (84% biely kaukazský pôvod; 6% severoafričania; 5% sub-Saharskí Afričania) s diabetes mellitus typ 2, Belgicko.
Kulkarni, 2008	Charakteristika pacientov neuvedená. Autor je z USA.
Raitakari, 2013****	Súbor Health 2000 Survey, Kaukazský pôvod, Fíni
	Súbor FINRISK Study, Kaukazský pôvod, Fíni
	Súbor FIN-D2D Survey, Kaukazský pôvod, Fíni
	Súbor SHARE Study, Etnicky heterogénna populácia (južná Ázia, Čiňania, Európania, domorodci)

* korelácie boli počítané na 4 nezávislých súboroch (validačné súbory)

V **tabuľke 4** sú uvedené porovnania výpočtu ApoB tromi metódami na štyroch rôznych súboroch pacientov. Ide teda o $4 \times 3 = 12$ porovnaní. Metóda ApoBCho bola odvodená pre priamo meraný LDL-cholesterol. Súbor Košice a Bratislava mali tieto hodnoty merané, súbor Olomouc však nie. Pre jednotnosť postupu vyhodnocovania sme preto modifikovali rovnicu ApoBCho tak, že sme použili vždy LDL-cholesterol vypočítaný podľa Friedewalda (ApoBChoFried).

Rozdiel medzi priemerami hodnôt vo všetkých 3 súboroch bol najmenší pre rovnicu ApoBHwang. Určite je dôvodom to, že rovnica ApoBHwang pozostáva vlastne z dvoch rovníc, z ktorých sa použije jedna podľa hodnoty TG. Môže sa tak eliminovať vplyv možného nelineárneho priebehu vzťahu ApoBdir v celom rozsahu hodnôt vs ApoB vypočítaný. Ostatné tri rovnice sú odvodené pre lineárny priebeh hodnôt.

Rozdiel medzi priemerami hodnôt pre rovnicu ApoBHwang bol najnižší v súbore Olomouc 7,2 %, najvyšší v súbore Košice 27,1 %. Pre rovnicu ApoBChoFried bol najnižší v súbore Olomouc 9,7 %, najvyšší v súbore

Tabuľka 3b.
Table 3b.

Zdroj	Metóda	Počet vzoriek	Aritmetický priemer (g/l)	95% CI (g/l)	Rozdiel medzi priemerami**	CCC	95% CI	Korelačný koeficient (Pearson)
Hwang et al, 2012	ApoBdir	3097*	0,905	0,8963 až 0,9137				
	ApoBHwang	3097*	0,936	0,9267 až 0,9453	3,4%			
Cho et al, 2012	ApoBdir	36524*	0,975	0,9726 až 0,9774				
	ApoBCho	36524*				0,936	0,935 až 0,937	
Hermans et al, 2013	ApoBdir	87	0,81	0,761 až 0,859				
	ApoBHermans	87	0,80	0,751 až 0,849	-1,2%			0,94***
Kulkarni, 2008	ApoBdir	1264	0,9440	0,9296 až 0,9584				
	ApoBKulkarni	1264	0,9790	0,9655 až 0,9925	3,7%			0,961
Raitakari, 2013****	ApoBdir	6573	1,214					
	ApoBRaitakari	6573	1,222		0,7%			0,96
	ApoBdir	6137	0,924					
	ApoBRaitakari	6137	1,050		13,6%			0,93
	ApoBdir	2823	0,979					
	ApoBRaitakari	2823	1,082		10,5%			0,95
	ApoBdir	1224	1,025					
	ApoBRaitakari	1224	1,135		10,7%			0,90

* = validačný súbor

** meraný priemer = 100%

*** = korelácie boli počítané z priemerov hodnôt duplikátnych meraní u n = 87 pacientov s diabetes mellitus typ 2

**** korelácie boli počítané na 4 nezávislých súboroch (validačné súbory)

Tabuľka 4. Hodnoty apolipoproteínu B meraného a vypočítaného štyrmi vzorcami pre tri súbory pacientov
Table 4.

Metóda	Počet vzoriek	Aritmetický priemer (g/l)	95% CI (g/l)	Rozdiel medzi priemermi*	CCC	95% CI (g/l)	Korelačný koeficient (Pearson)	Párový t-test
Košice								
ApoBdir	847	0,7676	0,7524 až 0,7828					
ApoBhwang	847	0,9756	0,9591 až 0,9921	27,1%	0,6210	0,5915 až 0,6489	0,8672	p < 0,01
ApoBchofried	847	1,0392	1,0226 až 1,0559	35,4%	0,5162	0,4863 až 0,5449	0,8617	p < 0,01
ApoBhermans	847	1,0039	0,9873 až 1,0205	30,8%	0,5708	0,5406 až 0,5995	0,8612	p < 0,01
ApoBKulkarni	847	1,0053	0,9912 až 1,0194	31,0%	0,5364	0,5063 až 0,5652	0,8607	p < 0,01
Olomouc								
ApoBdir	750	1,1769	1,1517 až 1,2022					
ApoBhwang	750	1,2612	1,2302 až 1,2923	7,2%	0,7783	0,7506 až 0,8032	0,8129	p < 0,01
ApoBchofried	750	1,2911	1,2601 až 1,3224	9,7%	0,7656	0,7370 až 0,7914	0,8142	p < 0,01
ApoBhermans	750	1,3043	1,2690 až 1,3402	10,8%	0,6721	0,6367 až 0,7046	0,7432	p < 0,01
ApoBKulkarni	750	1,2614	1,2302 až 1,2909	7,2%	0,7153	0,6804 až 0,7469	0,7434	p < 0,01
Bratislava								
ApoBdir	140	0,8826	0,8391 až 0,9261					
ApoBhwang	140	1,0532	0,9975 až 1,1088	19,3%	0,6799	0,6003 až 0,7462	0,8167	p < 0,01
ApoBchofried	140	1,1173	1,0613 až 1,1732	26,6%	0,5858	0,4998 až 0,6603	0,7920	p < 0,01
ApoBhermans	140	1,0807	1,0252 až 1,1362	22,4%	0,6538	0,5735 až 0,7216	0,8239	p < 0,01
ApoBKulkarni	140	1,0704	1,0233 až 1,1175	21,3%	0,6612	0,5800 až 0,7295	0,8238	p < 0,01

* Meraný priemer = 100%, vypočítaný priemer = x %. Rozdiel = x % - 100%
 CCC - concordance correlation coefficient (Lin)

re Košice 35,4 %. V tabuľke nie sú uvedené hodnoty pre ApoBcho meraný pre súbor Košice 15,6 %, pre súbor Bratislava 22,5 %. V oboch prípadoch je rozdiel podstatne nižší ako pri nami modifikovanej rovnici ApoBchofried. Pre rovnicu ApoBhermans bol rozdiel najnižší v súbore Olomouc 10,8 %, najvyšší v súbore Košice 30,8 %. Pre rovnicu ApoBKulkarni bol rozdiel najnižší v súbore Olomouc 7,2 %, najvyšší v súbore Košice 31,0 %.

Na **obrázku 1** je bodovými grafmi vykreslená zhoda medzi ApoBdir a ApoB vypočítanými, pre súbor Košice. Na grafoch A až E vidieť položenie všetkých bodov nad priamkou dokonalej zhody, čo je v súlade s rozdielmi medzi priemermi hodnôt. Zároveň vidieť lineárny, presnejšie takmer lineárny vzťah ApoBdir vs ApoB vypočítaný v celom priebehu hodnôt pre všetky použité rovnice. Rovnako lineárny priebeh je aj v súboroch Olomouc a Bratislava (nie je prezentované).

Všetky štyri rovnice boli odvodené takým matematickým postupom, že vypočítané hodnoty ApoB mali byť čo najbližšie k nameraným hodnotám ApoB, ideálne s rozdielom 0 % pre celý experimentálny súbor, resp. aj pre validačné súbory. Vo všetkých našich troch súboroch dát bol vzťah medzi ApoBdir a ApoB vypočítaný približne lineárny (obrázok 1 a nepublikované). Vo všetkých troch našich súboroch mala zo všetkých štyroch rovníc najnižší rozdiel priemerov rovnica Hwang. Vychádzajúc z uvedených troch zistení sme sa pokúsili rovnicu Hwang upraviť tak, aby rozdiel priemerov hodnôt v našich súboroch bol 0. Pre súbor Košice to znamená v rovnici Hwang odpočítať konštantu 0,208 (ApoBhwangcorr). Pre súbor Olomouc to znamená v rovnici Hwang odpočítať konštantu 0,0843. Pre súbor Bratislava to znamená v rovnici Hwang odpočítať konštantu 0,1706. Všetko pre hodnoty uvádzané v mmol/l, resp. pre ApoB v g/l. Na **obrázku 2** horský graf ukazu-

Obrázok 1. Zhoda medzi meraným apolipoproteínom B (ApoBdir) a rôznymi rovnicami na výpočet ApoB, súbor Košice.

Poznámka: Ak by bola dokonalá zhoda medzi ApoBdir a vypočítanými ApoB, potom by všetky hodnoty ležali na priamke (sklon priamky 45°, prechádza hodnotou 0 na ose x aj y), ktorá znázorňuje dokonalú zhodu. (A) ApoBdir vs ApoB Hermans; (B) ApoBdir vs ApoB Kulkarni; (C) ApoBdir vs ApoB Cho, s priamo meraným LDL-cholesterolom; (D) ApoBdir vs ApoB Cho, s LDL-cholesterolom vypočítaným podľa Friedewalda; (E) ApoBdir vs ApoB Hwang; (F) ApoBdir vs ApoB Hwang korigovaná rovnica. ApoB v g/l.

Figure 1.

je, že po korekcii sa medián hodnôt, teda 50. percentil, posunul presne do hodnoty rozdielu 0 oproti ApoBdir. Hodnoty vpravo a vľavo od mediánu sú symetrické.

Centrálne 95 % dát je v rozmedzí -0,2 až +0,2 g/l ApoB. Na obrázku 1F je výsledok získaný takto korigovanou rovnicou.

Obrázok 2. Horský graf ApoBdir vs ApoB stanovený rovnicou podľa Hwanga, a korigovanou rovnicou podľa Hwanga, súbor Košice
Figure 2.

Výpočet LDL-cholesterolu Friedewaldovou rovnicou sa nevykonáva, keď je hodnota TG vyššia než 4,5 mmol/l, zdôvodnenie je dobre známe. Výpočet ApoB je založený na tých istých troch meraných parametroch, ako výpočet LDL-cholesterolu. Rozhodli sme sa preto aj z našich súborov vylúčiť vzorky s takýmito hodnotami TG. V **tabuľke 5** sú uvedené charakteristiky výsledkov získaných korigovanou rovnicou Hwang pre tieto súbory.

Hodnoty CCC pre ApoBHwangcorr sú najnižšie pre súbor Bratislava – 0,793 (95% CI 0,729 – 0,844), a rovnako vysoké najvyššie pre súbor Olomouc – 0,923 (95% CI 0,912 – 0,934) a pre súbor Košice – 0,918

(95% CI 0,98 – 0,928). Hodnoty pre súbory Olomouc a Košice sú vyššie než 0,9, čo znamená dobrú zhodu. Hodnoty pre súbor Bratislava komentujeme v diskusii.

Diskusia

V predloženej štúdií sme porovnali štyri rôzne rovnice na stanovenie ApoB s použitím konvenčných lipidových meraní (celkový cholesterol, triacylglyceroly a HDL-cholesterol, resp. v jednej rovnici aj LDL-cholesterol). Úlohou porovnania dvoch metód stanovenia tej istej látky v telesnej tekutine je zistiť, či výsledky získané novou metódou na súbore klinických vzoriek sú v priemere rovnaké ako tie, ktoré boli získané pôvodnou, vysokopresnou metódou. Výsledky porovnania závisia od štruktúry súboru, na ktorom sa merania robia (inkluzívne a exkluzívne kritériá pre pacientov; veľkosť súboru, najnižšia a najvyššia hodnota látky v súbore, medián hodnôt, atď.) (6). Pre zvýšenie objektivity sme preto pre porovnanie použili tri nezávislé súbory pacientov. Zistené rozdiely v hodnotách CCC a medzi priemerami hodnôt ApoBdir a ApoB vypočítanými medzi súbormi môžu byť spôsobené rôznou štruktúrou súborov, na ktorých boli merania vykonané. Dobre známe limity pri výpočte LDL-cholesterolu Friedewaldovou rovnicou, ale aj inými, novšími rovnicami (17) vplyvajú na správnosť výpočtu: pečenné poškodenie, chronické poškodenie obličiek, diabetes mellitus, vplyv vysokého TG. Tieto vplyvy na stanovenie ApoB výpočtom sa doteraz sledovali iba okrajovo (7).

Všetky laboratórne parametre boli merané v laboratóriách, ktoré deklarovali kvalitu meraní, okrem iného úspešnou účasťou v externých hodnoteniach kvality. Napriek tomu nemožno úplne vylúčiť vplyv systematických alebo nesystematických výkyvov v kvalite meraní. Tie sa môžu pri vypočítavaných parametroch sčítavať, a tak spôsobovať vyššiu chybu výsledku. To je silná námietka pre výpočet LDL-C, ale napriek tomu sa Friedewaldova rovnica celosvetovo naďalej štandardne používa v klinike aj v epidemiologických štúdiách, (6) a platí aj pre výpočet ApoB.

Tabuľka 5. Porovnanie ApoBdir a a korigovaného vzorca podľa Hwanga pre tri súbory pacientov, s vylúčením vzoriek s TG nad 4,5 mmol/l
Table 5.

Zdroj	Olomouc, Cibičková et al, 2014		Košice, Jarčuška et al, 2014		Bratislava, Minariková et al, 2014	
Metóda	ApoBdir	ApoBHwangcorr	ApoBdir	ApoBHwangcorr	ApoBdir	ApoBHwangcorr
Počet vzoriek	687	687	830	830	138	138
Aritmetický priemer (g/l)	1,1628	1,1628*	0,7625	0,7625*	0,8784	0,8784*
95% CI (g/l)	1,1367 až 1,1888	1,1212 až 1,1779	0,7479 až 0,7772	0,7510 až 0,7841	0,8351 až 0,9217	0,8243 až 0,9364
Veľkosť korekcie (konštanta) (g/l)		-0,0132		0,0050		0,0020
Rozdiel medzi priemerami*		0,0%		0,0%		0,0%
CCC		0,9236		0,9185		0,7933
95% CI		0,9121 až 0,9336		0,9078 až 0,9281		0,7294 až 0,8435
Korelačný koeficient (Pearson)		0,9280		0,9258		0,8198
Párový t-test		p = 0,0147		p = 0,1172		p = 0,9042

* po korekcii

Žiadna korelačná analýza, ani CCC, sa nemôže použiť ako kritérium pre rozhodovanie o správnosti (correctness) merania. Ukazujú stupeň, v akej vzájomnej zhode sú rôzne metódy merania. Potvrdila sa však vyššia schopnosť CCC zachytiť rozdiely pri porovnaní dvoch metód ako Pearsonov korelačný koeficient. Hodnoty Pearsonovho korelačného koeficientu v rozmedzí 0,6767 – 0,8672 v tabuľke 4 sú vysoké. Hodnoty CCC však vo všetkých troch súboroch mali hodnotu zlej zhody pri hodnotení podľa McBride (19). Rozdiely medzi rovnicami v hodnotách CCC sú pomerne malé. Najlepšie výsledky však poskytuje vo všetkých súboroch Hwang.

V literatúre sme objavili zatiaľ jedinou prácu, ktorá overuje niektorú z opísaných rovníc. *Hadiswoyo a spol.* (9) porovnával ApoBdir s ApoBcho. Priemerná hodnota ApoBcho bola +11,2 % oproti priemernej hodnote ApoBdir, CCC 0,854 (95% CI 0,753 – 0,916). Tieto výsledky sú zrovnateľné s našimi, pravda, boli dosiahnuté na malom súbore 30 pacientov.

Naša modifikácia rovnice podľa Hwanga spočíva v tom že sa priemerná hodnota ApoBdir a ApoBHwang pridaním konštantnej hodnoty vyrovná. Hodnoty získané korigovanou rovnicou sú potom použiteľné ako náhrada meraného ApoB, pre laboratórium ktoré vykonáva merania troch lipidových parametrov TC, HDL-C a TG. Praktický postup by mohol byť taký, že sa zmeria určitý počet vzoriek (štandardne sa pri kalibrácii novej metódy, resp. rekalibrácii, používa náhodne vybraných 20 za sebou idúcich vzoriek z overovacieho súboru) ApoBdir, vypočíta sa rozdiel v priemernej hodnote ApoBdir vs ApoBHwang, o hodnotu rozdielu (ktorá môže byť pozitívna alebo negatívna) sa ako o konštantnú hodnotu upraví Hwangova rovnica. V laboratóriom stanovených časových intervaloch sa opakuje meranie vzorky a prípadne sa konštanta koriguje, čo je analógia s opakovane vykonávanou kalibráciou laboratórnych metód. Modifikovaná rovnica teda nemá jednu fixnú hodnotu, ale hodnota konštanty je rôzna v jednotlivých laboratóriách a možno sa mení aj v jednotlivých laboratóriách v čase. Zároveň zostáva zachovaná výhoda všetkých počítaných laboratórnych parametrov, možnosť vykonávať výpočet buď v laboratóriu, alebo nezávisle od laboratória, a to časovo bez obmedzenia, aj dodatočne. Hodnoty CCC v súbore Bratislava sú podrobne komentované v práci (7); sú výrazne ovplyvnené pacientmi s autoimunitnou hypotyreózou a hypertyreózou pred liečbou.

Záverom, z porovnávaných rovníc najlepšie výsledky poskytuje rovnica Hwang. Po jej modifikácii pokladáme túto rovnicu za vhodnú na použitie v epidemiologických štúdiách aj v klinickej praxi, naše zistenia však vyžadujú ďalšie overenie.

Literatúra

1. ANDERSON, T.J., GRÉGOIRE, J., HEGELE, R.A. et al.: Update of the Canadian Cardiovascular Society Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Dyslipidemia for the Prevention of Cardiovascular Disease in the Adult. *Can J Cardiol*, 29, 2013, s. 151 – 167.
2. BROWNE, R.W., WEINSTOCK-GUTTMAN, B., HORAKOVA, D. et al.: Apolipoproteins are associated with new MRI lesions and

deep grey matter atrophy in clinically isolated syndromes. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*, 85, 2014, č. 8, s. 859 – 864.

3. CATAPANO, A.L., REINER, Z., BACKER, G.D. et al.: ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias The Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Atherosclerosis Society (EAS). *Atherosclerosis*, 217, 2011, č. 1, s. 3 – 46.
4. CIBIČKOVÁ, L., KARÁSEK, D., LANGOVÁ, K., VAVERKOVÁ, H., ORSÁG, J., LUKEŠ, J., NOVOTNÝ, D.: Correlation of lipid parameters and markers of insulin resistance: does smoking make a difference? *Physiol/Res/Acad Sci Bohemoslovaca*, 63, 2014, Suppl., s. S387 – 393.
5. GARBER, A.J., ABRAHAMSON, M.J., BARZILAY, J.I. et al.: American Association of clinical endocrinologists comprehensive diabetes management algorithm 2013 consensus statement. *Endocrine Practice*, 19, 2013, Suppl. 2, s. 1 – 48.
6. GAŠKO, R. *Laboratory method comparison studies, Nový prístup ku porovnávaniam s použitím umelého súboru*. Košice: EduStat, 2015, 124 s.
7. GAŠKO, R., MINÁRIKOVÁ, Z., PAVLOV, P., GAŠPAR, L., SOROKA, P.: Kvalitatívne a kvantitatívne zmeny lipidových subfrakcií pri tyreopatiách majú vplyv na presnosť stanovenia apolipoproteínu B výpočtom podľa Hwanga. *Lab Diagnostika*, 20, 2015, č. 2, s. 57 – 66.
8. GIANFAGNA, F., VERONESI, G., GUASTI, L. et al.: Do apolipoproteins improve coronary risk prediction in subjects with metabolic syndrome? Insights from the North Italian Brianza cohort study. *Atherosclerosis*, 236, 2014, s. 175 – 181.
9. HADISWOYO, P., SOEHITA, S., ANNIWATI, L.: Agreement between estimated apolipoprotein B – 100 concentration and apolipoprotein B-100 concentration measured by immunoturbidimetric method. *Folia Medica Indonesiana*, 50, 2014, č. 1, s. 10 – 14.
10. HERMANS, M.P., AHN, S.A., ROUSSEAU, M.F.: Discriminant ratio and biometrical equivalence of measured vs. calculated apolipoprotein B100 in patients with T2DM. *Cardiovasc Diabetol*, 12, 2013, s. 39.
11. HWANG, Y., AHN, H., LEE, W.J. et al.: An equation to estimate the concentration of serum apolipoprotein B. *PLoS One* 2012; e51607. doi:10.1371/journal.pone.0051607
12. CHO, D., WOO, S., KIM, S. et al.: Estimation of plasma apolipoprotein B concentration using routinely measured lipid biochemical tests in apparently healthy Asian adults. *Cardiovasc Diabetol*, 11, 2012, s. 55.
13. JARČUŠKA, P., JANIČKO, M., KRUŽLIAK, P. et al.: Hepatitis B virus infection in patients with metabolic syndrome: A complicated relationship. Results of a population based study. *Eur J Intern Med*, 25, 2014, č. 3, s. 286 – 290.
14. KULKARNI, K.: Apo B measurement system and method. 2008. Agents: DLA PIPER US LLP; IPC8 Class: AG01N3392F; USPC Class: 436 52; <http://www.faqs.org/patents/app/20080261313>.
15. KROUWER, J.S., MONTI, K.L.: A simple, graphical method to evaluate laboratory assays. *Eur J Clin Chem Clin Biochem*, 33, 1995, s. 525 – 527.
16. LIN, L.: A concordance correlation coefficient to evaluate reproducibility. *Biometrics*, 45, 1989, s. 255 – 268.
17. MARTIN, S.S., BLAHA, M.J., ELSHAZLY, M.B. et al.: Comparison of a novel method vs the Friedewald equation for estimating low-density lipoprotein cholesterol levels from the standard lipid profile. *J Am Med Assoc*, 310, 2013; s. 2061 – 2068.
18. MINARIKOVA, Z., GASPAR, L., KRUŽLIAK, P., CELECOVÁ, Z., ORAVEC, S.: The effects of treatment on lipoprotein subfractions evaluated by polyacrylamide gel electrophoresis in patients with autoimmune hypothyroidism and hyperthyroidism. *Lipids in health and disease*, 13, 2014, č. 1, s. 158.
19. MCBRIDE, G.B.: A proposal for strength-of-agreement criteria for Lin's concordance correlation coefficient. 2005, *NIWA Client Report: HAM2005 – 062*.
20. RAITAKARI, O.L., MÄKINEN, U.P., McQUEEN, M.J. et al.: Computationally estimated apolipoproteins B and A1 in predicting cardiovascular risk. *Atherosclerosis*, 226, 2013, s. 245 – 251.
21. THANASSOULIS, G., WILLIAMS, K., YE, K. et al.: Relations of Change in Plasma Levels of LDL-C, Non-HDL-C and apoB With Risk Reduction From Statin Therapy: A Meta-Analysis of Randomized Trials. *J Am Heart Ass*, 3, 2014, č. 2, e000759

Do redakcie došlo: 2. 11. 2015.

Adresa autora:

MUDr. Rudolf Gaško
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický
sv. Lukáša v Košiciach, n. o.
Strojárska 13
040 01 Košice
e-mail: edustatsro@gmail.com

RECENZIA

Profesor Miroslav Anton Šašinka, ústredná osobnosť slovenskej nefrológie a jeden zo zakladateľov odboru detskej nefrológie, je dlhodobo najaktívnejším propagátorom modernej starostlivosti o deti a dospelých s chorobami obličiek u nás. Svedčia o tom okrem iného aj mnohé knižné publikácie z jeho dielne – doteraz bol autorom alebo vedúcim autorom a zostavovateľom 37 domácich a 4 zahraničných knižných diel. Z nich azda najdôležitejšie sú *Vademecum medici*, *Nefrológia detí a mladistvých* (1985), *Glomerulonefritídy u detí a mladistvých* (1990), komplexné učebnice *Nefrológia* (2004), resp. *Pediatrica I a II* (2007) s viac ako 1000-stranovým rozsahom, ako aj súčasné monografie ako *Slnčný vitamín*. *Pandémia nedostatku vitamínu D* (2012) a *Chronická obličková choroba* (2014). Všetky sa rozobrali v rekordnom čase a stali sa základným študijným materiálom pre veľkú obec nefrológov a pediatrov v Slovenskej i Českej republike a aj pre poslucháčov českých a slovenských lekárskejších fakúlt.

Monografia **Dedičné poruchy obličiek** pripravená v spoluautorstve s doc. Furkovou a prof. Šagátom je najnovším prírastkom do tejto rozsahovo aj obsahovo úctyhodnej „Šašinkovej knižnice“. Autori sa tentoraz rozhodli zhrnúť základné vedomosti pre laickú aj odbornú verejnosť menej známej, ale nepochybne veľmi dôležitej a perspektívnej problematike, o dedičných chorobách obličiek a močových ciest a priblížiť ich v čitateľsky dostupnej forme. Zložitost úlohy, na ktorú sa autori podujali, je znásobená rôznorodosťou dedičných ochorení obličiek z pohľadu ich etiopatogenézy, molekulovej genetiky aj klinických prejavov.

Veľká časť obličkových chorôb je získaná a vzniká následkom vzájomnej súhry faktorov životosprávy a vonkajšieho prostredia, druhá časť je síce vrodená, ale nie je dedičná, kým tretiu, relatívne menšiu skupinu tvoria dedičné nefropatie, ktoré sa môžu prejavovať aj u iných členov postihnutej rodiny. Prevažná väčšina dedičných chorôb obličiek patrí do kategórie tzv. **zriedkavých ochorení** (teda chorôb s výskytom menej ako 1 prípad na 2000 obyvateľov) s obrovským počtom samostatných nozologických jednotiek, ktoré však spolu postihujú značné percento obyvateľstva. Postihnutých pacientov trápia popri ich často závažnej základnej chorobe aj mnohé ďalšie problémy spojené s jej oneskorenou diagnostikou, slabou znalosťou podstaty chorobného stavu a nedostatočnou prípravosťou na jej riešenie v bežnej praxi. Môže ich trápiť aj nedostupnosť špecializovanej zdravotnej starostlivosti a účinnej liečby. Preto je viac ako vítaná aj táto publikácia, ktorá prispieje k odstráneniu spomenutých nedostatkov a prekážok.

Výrazne rôznorodá je aj **molekulová patogenéza** dedičných nefropatií. Doteraz sa identifikovali kausatívne gény približne pri polovici známych dedičných chorôb s monogénovou, tzv. mendelovskou dedičnosťou a je nádej, že novšie vyšetrovacie techniky, vrátane „exomového sekvenovania“, resp. „sekvenovania novej generácie“ umožnia v dohľadnej dobe odhaliť príčiny ďalších dedičných chorôb obličiek, získajú hlbší pohľad do ich patogenézy a potenciovat vývoj nových liekov a liečebných postupov. Tieto moderné techniky však budú odhaľovať zároveň aj vysoký počet sekvenčných variantov, čo môže sťažovať identifikáciu pravej mutácie spôsobujúcej ochorenie.

Mnoho vrodených ochorení obličiek vzniká z defektu jedného génu (napríklad niektoré prípady nefrotického syndrómu rezistentného voči kortikoidom). Ako však táto kniha na to správne upozorňuje, paleta dedičných ochorení obličiek sa neobmedzuje iba na **monogénové choroby**. Iné choroby obličiek v dospelosti (ktoré sú oveľa častejšie) môžu byť spojené s prítomnosťou tzv. rizikových alel – genetických variantov spojených so zvýšeným rizikom vzniku niektorých ochorení (ako napríklad fokálna segmentová glomeruloskleróza a chronické ochorenie obličiek u pacientov afroamerického pôvodu).

Rôznorodé sú aj **klinické prejavy** dedičných a geneticky podmienených chorôb obličiek od relatívne bežných stavov až po zriedkavé ochorenia a od benígnych porúch až po závažné stavy s vysokou chorobnosťou a úmrtnosťou. Vzhľadom na variabilitu klinických prejavov treba pri diferenciálnej diagnostike mnohých ochorení obličiek zvažovať aj možnosť dedičnej choroby. Oblička môže byť ovplyvnená systémovým metabolickým ochorením, ako je napr. Fabryho choroba. Vrodené poruchy koagulačnej kaskády alebo komplementu môžu zapríčiniť tzv. atypické formy hemolytického uremického syndrómu. Veľká pozornosť sa venuje dedičným cystickým ochoreniam obličiek vrátane autozómovo dominantnej polycystickej choroby obličiek. Alportov syndróm je klasickým príkladom ochorenia glomerulovej bazálnej membrány, kým dedičné formy nefrotického syndrómu sú zvyčajne spôsobené abnormalitami funkcie podocytov. Osobitným záujmom sú dedičné chyby renálnych tubulov, ich analýza však presahuje rámec predkladanej knihy. K dedičným poruchám obličiek sa v súčasnosti zaraďujú aj rôzne vrodené chyby vývoja obličiek a močových ciest (tzv. CAKUT), ktoré predstavujú približne 30 % všetkých prenatálne diagnostikovaných malformácií. Dá sa predpokladať, že väčšina foriem CAKUT je dôsledkom väčšieho počtu zriedkavých defektov génov transkripčných faktorov zúčastňujúcich sa na komplexnom procese normálnej nefrogenézy. Poznanie tejto skutočnosti sa stalo predpokladom dôležitého pokroku v oblasti preventívnej diagnostiky v budúcnosti.

Monografia **Dedičné nefropatie** je priekopnícka, lebo na rozdiel od väčšiny diel venujúcich sa danej otázke preferenčne z genetického pohľadu pristupuje k danej komplexnej a rozsiahlej problematike z klinického hľadiska a prezentuje ju pre klinického pracovníka v dostupnej forme a jazykom pre neho zrozumiteľným. Pre identifikáciu ďalších kandidátnych génov spôsobujúcich obličkové ochorenia, ako aj pre podrobnejšie poznanie mechanizmov vzniku klinickej manifestácie už známych genetických defektov, bude potrebné aj v budúcnosti vychádzať z výsledkov hodnotenia klinických prejavov. Šírenie poznatkov o dedičných chorobách obličiek, čo je víťaným zámerom tejto monografie, napomáha k vytvoreniu potrebných registrov pacientov s jednotlivými genetickými chorobami a prispieva k zhromažďovaniu klinických poznatkov u čo najväčšieho počtu postihnutých osôb a nádejne aj k vytvoreniu nových terapeutických postupov pre túto skupinu postihnutých osôb.

Prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH